

ONIX AVTOMOBILINI OLD SIDANISINI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI

Isaboyev Tohirjon Mehmonovich

«Texnologik mashinalar va jihozlar»

kafedrasi kata o'qtuvchisi

Xudayberdiyeva Surayyoxon Alisher qizi

«Texnologik mashinalar va jihozlar» talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191921>

Annotatsiya: Hozirgi kunda Respublikamizda joylashgan avtomobilsozlik korhonasidi ishlab chiqarilayotgan ONIX avtomobiliga talab judayam ko'p bo'lganligi uchun uni ichki jihozi oldi o'rindig'ini ishlab chiqarish bilan tanishamiz.

Kalit so'zlar: payvandlash, avtomobil o'rindig'i, kesish, ishlov berish, yig'ish.

Hozirgi kunda O'zbekistonda avtomobil sanoati bu – asosiy ishlab chiqarish sohasi tushunchasidan ham yuqoriroq tushuncha. Bu dunyo tan olgan va biz g'ururlanadigan muvaffaqiyat. Jahon mamlakatlari tarixi guvohlik berayaptiki, dunyodagi eng kuchli mamlakatlarga avtomobil industrasiyasiga ega. Ular asosan, AQSH, g'arbiy Yevropa, Yaponiya, Rossiya va Janubiy Osiyodagi mamlakatlardan iborat 28 tani tashkil etadi. O'zbekiston avtomobil industriyasi ana shu muhim masalalarni hal etishga qodir ekanligini amalda ko'rsatdi va bunga boshqa mamlakatlardagi hamkorlarini ishontira oldi. U qiyinchiliklarni oqilona yengib, muammolarni cho'chimay hal qilib, biznes bozoriga dadil kirib bordi. Yurtimizga chet el investitsiyalarini jalb etish avtomobil sanoatini ishlab chiqarish bazasini rivojlantirish avtomobillar uchun butlovchi buyumlar ishlab chiqarish darajasini yanada oshirish uchun sifatli raqobatbardosh va iqtisodiy jixatdan kam harajat o'rindiqlar ishlab chiqarish hozirgi kunda davr talabiga aylangan. Yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, iqtisodiyot tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish mumkin. Shu jumaldan avtomobilsozlikda payvandlashning aloxida o'ringa egaligini takidlab o'tish joiz. Payvandlash tarixiga nazar soladigan bo'lsak, XIX asr oxiri XX asr boshlarida payvandlash tarixida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 1887-yilda rus ixtirochisi N.N. Bernardes oddiy ombir yordamida ko'mir elektrodlar orasida nuqtali

payvandlashni ixtiro qilib, patent oldi. Keyinchalik elektr payvandlash mashinasozligining bu turi anchagina rivojlandi, bu esa sanoatning birqator tarmoqlarida, ayniqsa mashinasozlik, avtomobilsozlik, asbobsozlik va boshqa sohalarda kontaktli payvandlash keng qo'llanila boshlashiga yordam berdi

“ONIX avtomobilini oldi o'rindig'ini yig'ish va payvandlash texnologiyasi” tayyorlash operatsiyalariga quyidagilar kiradi: konstruksiya uchun ishlatiladigan detallarni tozalash, kesish, to'g'rilash, ishlov berish. Loyihamiz uchun biz kesish, markalash, kesish, ishlov berish va kesishdan keyin tozalashdan foydalanamiz. Konstruksiyani yig'ish va payvandlash sifati ko'p jihatdan detallarni tayyorlash sifatiga bog'liq. Qo'lda boshqarib payvandlashning afzallik tomonlari:

- kirish qiyin bo'lgan joylarda ham payvandlash ishlarini bajarish mumkin;
- materiallar orasida yetarlicha tez harakat qilish imkoni;
- hatto eng har xil turdagi po'latlarni ham payvandlash mumkin, chunki ishlab chiqarilgan elektrodlarni tanlash juda keng;
- ish uchun zarur bo'lgan jihozlarni osongina va qulay tarzda tashishingiz mumkin; Qo'lda payvandlashning kamchiliklari:
- payvandlashning boshqa turlariga nisbatan samaradorligi ancha past;
- ulanish sifati to'liq payvandchilarning malaka darajasiga bog'liq;
- Payvandlash sharoitlari juda zararli.

. Yarim avtomatik tipdagi payvandlash mashinalari inert yoki faol gazlar vositasida ishlaydi. Ko'pincha bu rusmdagi payvandlash apparatlari avtoulavlarni ta'mirlash uchun ishlatiladi, shuningdek fermer xo'jaliklarida ichki ehtiyojlar uchun keng qo'llaniladi. ONIX avtomobilini oldi o'rindig'i mexanizmni yig'ish jarayonini belgilangan standartlarga asosan harakatlanish ish ketma-ketligini tashkil etish o'zini to'laqonli oqladi. Kesish jarayonida metallar uchun belgilangan uslublar metal chizmadagi o'lchami bilan haqiqiy o'lchami orasidagi farqning orttirmaslik bilan birgalikda uning kristall panjaralarning tuzilishiga ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymadi. Bu esa ishlov muhitida metall kuyindilarining hosil bo'lishini oldini oldi. Payvandlash muhiti uchun kerak bo'lgan parametrlarning barchasini hisoblab uni amaliyotda qo'llaganimiz payvandlangan detallarni tarkibida chala erigan elektrodlar, payvandlashdan keyingi issiq va sovuq darzlar yoki payvandchok hududi teshilib qolishi ya'ni metallarni erib oqib ketish holatlari kuzatilmadi. Shu sababli payvandchokni buzmasdan tekshirish natijalari ijobiy bo'lishini ta'minladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ

ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.

2. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.

3. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.

4. Isaboyev T. M. et al. YUKLAGICH CHO'MICH TISHINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 6. – С. 27-28.

5. Игамбердиев М. К., Исабоев Т. М. Кодиров НУУ Недостатки технологии обработки хлопка-сырца и пути их преодоления //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2. – С. 75.

6. Umarov A., Qosimov K., Isaboyev T. PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 10-12.

7. Azimovich A. S., Ulug'bek o'g'li O. I. VAGONLARNI LOYIHALASHDA SISTERNA RAMALARINI TAHLILI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 6. – С. 46-55.

8. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.

9. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

10. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

11. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

12. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.

13. Ruziboyev, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
14. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.
15. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.
16. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.
17. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПРАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 22-25.
18. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Rahmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566
19. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388.
20. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

